

KORXONA AYLANMA MABLAG'LARINING TASHKIL QILISH VA TASNIFLASH

Abdugapparov Bekzod Adixamjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi

Moliya va moliyaviy texnologiyalar fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632905>

Korxonada aylanma mablag'larining tashkil qilish va tasniflashda keng qo'llaniladigan uslublardan biri bo'lib, aylanma mablag'larni me'yorlashtirish uslubi hisoblanadi.

Korxonada uchun aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojning optimal miqdorini to'g'ri aniqlash muhimdir. Chunki, ushbu holat mablag'larni samarali ishlatish bilan bog'liqdir. Aylanma mablag'lar miqdorini kamaytirish bekaror moliyaviy ahvolga, ishlab chiqarish jarayonidagi uzilishlarga, ishlab chiqarish hajmining qisqarishiga va foyda miqdorining kamayishiga olib keladi [1-3]. Aylanma mablag'lar miqdorini oshirish esa, mablag'larni turib qolishiga olib kelishi va ishlab chiqarishni kengaytirish uchun korxonaning kapital xarajatlarni moliyalashtirish imkoniyatini cheklanishiga olib kelishi mumkin.

Korxonaning aylanma mablag'larga bo'lgan maqbul talabi me'yorlashtirish yo'li bilan aniqlanadi.

Iqtisodiyotning real sektori korxonalari, shu jumladan, sanoat korxonalari ishni samarali olib borishi va qabul qilingan qarorlar uchun javobgarlikni o'z zimmlariga olishlari uchun muayyan mulkiy va operativ mustaqillikka ega bo'lishi kerak.

Bunday sharoitda korxonalar faoliyatida katta rol o'ynaydigan o'z aylanma mablag'lariga bo'lgan ehtiyojini aniqlash katta ahamiyat kasb etadi. Korxonaning o'z aylanma mablag'lariga bo'lgan ehtiyojini aniqlash me'yorlashtirish jarayonida, ya'ni aylanma mablag'lar me'yorini belgilashda amalga oshadi.

Ma'lum muddatga ishlab chiqarish va muomala sohalariga jalb qilingan aylanma mablag'larning oqilona miqdorini aniqlash me'yorlashtirishning maqsadi hisoblanadi [4-6].

Korxonalarda mablag'larni me'yorlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Har bir korxonada uchun o'z aylanma mablag'lariga bo'lgan ehtiyoj moliyaviy reja tuzilayotganda belgilanadi.

O'zining ishlab chiqarish dasturini amalga oshirish jarayonida korxonaning aylanma mablag'lari nafaqat asosiy ishlab chiqarish ehtiyojlari, balki yordamchi ishlab chiqarishlar, uy-joy kommunal xo'jaligi va korxonaning asosiy faoliyatiga

aloqasi bo'lmagan va mustaqil balansda turmagan boshqa xo'jaliklar ehtiyoji qoplanishi lozim.

Aylanma mablag'larni me'yorlashtirish pulda ifodalangan miqdoriy ko'rsakichlar asosida amalga oshiriladi. Pulga bo'lgan ehtiyojni aniqlash asosini rejalashtirilgan davrda mahsulot (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish sarf-xarajatlari smetasi tashkil qiladi.

Me'yorni aniqlashtirish uchun pul ifodasidagi me'yorlashtirilgan unsurlarning bir kundagi o'rtacha sarfi e'tiborga olinadi. Ishlab chiqarish zaxiralari bo'yicha bir kunlik o'rtacha xarajat ishlab chiqarish xarajatlar smetasining tegishli moddalari bo'yicha hisoblanadi.

U yoki bu moddiy boyliklarni yetkazishdagi tranzit me'yorlarga rioya qilinib, normativlar hisoblab chiqiladi.

O'z navbatida, aylanma mablag'lar normativlarini hisoblashning bir nechta usullari mavjud: bevosita hisoblash usuli, analitik va koeffisiyent usuli. To'g'ridan-to'g'ri hisoblash eng aniq, asosli usuldir, ammo o'z mohiyati bilan juda murakkab hisoblanadi [7-8].

Mazkur usul aylanma mablag'larning alohida olingan unsurlari bo'yicha zaxiralarning ilmiy asoslangan normativlarini va aylanma mablag'lar normativlarini, ya'ni, har bir unsurlar bo'yicha (xususiy normativlar) va, umuman, me'yorlashtirilgan aylanma mablag'lar bo'yicha (jamlama normativ) hisoblanadigan zaxiraning qiymat ifodasini aniqlashga asoslangan.

Tahliliy (iqtisodiy) usul aylanma mablag'larning haqiqatdagi o'rtacha qoldiqlari miqdorida ularning kengaytirilgan hisob-kitobini nazarda tutadi. Mazkur metod aylanma mablag'larni shakllantirish va moliyalashtirishga ta'sir qiluvchi turli omillarni hisobga olishni nazarda tutadi va korxonada ishida jiddiy o'zgarishlar nazarda tutilmaganda, shuningdek, moddiy boyliklar va zaxiralarga qo'yilgan mablag'lar katta solishtirma og'irlikka ega bo'lganda ishlatiladi.

Koeffisiyent usuli mahsulotni ishlab chiqarish va sotish hajmining rejali o'zgarishini, aylanma mablag'larning aylanish tezligidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda mavjud normativ asosida yangi normativlarni aniqlashtirishga asoslangan.

Ushbu usulni qo'llashda korxonaning barcha zaxira va xarajatlari quyidagilarga bo'linadi:

- ishlab chiqarish hajmining o'zgarishiga bog'liq bo'lgan xom-ashyo, materiallar, tugallanmagan ishlab chiqarish va ombordagi tayyor mahsulot xarajatlari;

- ishlab chiqarish hajmining o'sishiga bog'liq bo'lmagan ehtiyot qismlar, kam baholi va tez eskiradigan buyumlar, kelgusi davr xarajatlari.
- Ishlab chiqarish hajmiga bog'liq bo'lgan aylanma mablag'lar elementlari bo'yicha ehtiyoj bazis yildagi aylanma mablag'larning miqdoridan, ishlab chiqarishning o'sish sur'atlaridan va aylanma mablag'lar aylanmasining ehtimoliy tezlashishidan kelib chiqib rejalashtiriladi.
- Zaxira va xarajatlarning qolgan elementlari bo'yicha rejali ehtiyoj ularning o'rtacha haqiqiy qoldig'i darajasida belgilanadi.
- Bevosita hisob aylanma kapitalga bo'lgan rejali ehtiyojni aniqlashda asosiy usul hisoblanadi.
- Me'yorlashtirish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi:
- me'yorlashtirilayotgan aylanma mablag'lar elementlarining alohida olingan tovar-moddiy boyliklari bo'yicha zaxira me'yorlarini ishlab chiqish;
- aylanma mablag'larning har bir elementi bo'yicha xususiy normativlarni belgilash;
- o'zining me'yorlashtirilayotgan aylanma mablag'lari bo'yicha jamlama normativni hisoblab chiqish.

Aylanma vositalarning me'yorlari - bu korxonaning me'yoriy, maromli faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan eng muhim tovar va moddiy boyliklar bo'yicha zaxiralar hajmidir. Me'yorlar zaxira kuniga nisbatan yoki muayyan bazaga nisbatan (tovar mahsuloti, asosiy fondlar hajmiga nisbatan) foizda o'rnatilgan miqdorlardir va mazkur moddiy resurslar turi bilan ta'minlangan davrning davomiyligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Ўзбекистон Республикаси «қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонуни//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2014. – № 19 (623). – Б. 31.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 июндаги ПҚ-3790-сонли «Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки иштирокидаги «Ўзбекистон Республикасид мева-сабзавотчилик тармоғини ривожлантириш» лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарори// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий баазси. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар расмий эълон қилиш бўлими. www.lex.uz.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги фармони//ҚХММБ: 06/17/5264/0339-сон.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чоратадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177-сонли Фармони. www.lex.uz.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 августдаги «Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармасини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3225-сонли Қарори//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – №34. – 880-модда.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 августдаги ПҚ-3175-сонли «Эркин иқтисодий зоналар самарали фаолият кўрсатиши учун вазирликлар, идоралар ва жойлардаги давлат ҳокимияти органларини мувофиқлаштиришни кучайтириш ва уларнинг маъсулиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – №32. – 34-б.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 25 майдаги
8. «Ташқи бозорларда маҳаллий маҳсулотларнинг экспорт қилиниши ва рақобатдошлигини таъминлашни янада рағбатлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5057-сонли Фармони. www.lex.uz.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. www.lex.uz.

